

MAKALAH

“PENTINGNYA BERWIRAUSAHA BAGI GENERASI MUDA”

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah

Kewirausahaan yang diampu oleh:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM

Yulida, SE, MM

Disusun Oleh :

Umi Kalsum 11812015

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah selalu saya ucapkan akan kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya telah dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi salah satu tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Kewirausahaan dengan judul **“Pentingnya Berwirausaha Bagi Generasi Muda”**.

Di Dalam makalah ini, saya mengangkat materi tentang Definisi Kewirausahaan; Pentingnya Berwirausaha Bagi Generasi Muda; Peluang Usaha Untuk Generasi Muda dan Manfaat Berwirausaha Bagi Generasi Muda.

Saya mengerti bahwa penulisan makalah ini tidak lepas dari pertolongan banyak pihak yang dengan tulus mendo'akan, member saran dan kritik sehingga makalah ini dapat tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan.

Saya memahami dengan sepenuhnya bahwa makalah **“Pentingnya Berwirausaha Bagi Generasi Muda”** masih jauh dari kata baik bahkan sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya menginginkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang dapat memberikan motivasi dari berbagai pihak terutama diri saya. Akhir kata, saya berharap hendaknya makalah ini dapat menyampaikan manfaat bagi kemajuan dunia kewirausahaan.

Pontianak, 17 January 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Pembahasan.....	2
D. Manfaat Pembahasan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Definisi Kewirausahaan.....	4
B. Pentingnya Berwirausaha Bagi Generasi Muda	5
C. Peluang Usaha Untuk Generasi Muda.....	8
D. Manfaat Berwirausaha Bagi Generasi Muda.....	10
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda atau angkatan muda atau bisa juga disebut dengan penerus muda adalah sumber daya produktif yang dengan ide kreatifitasnya bisa mengekspos suatu bisnis (wirausaha) yang dapat menolong negara untuk menurunkan tingkatan atau jumlah pengangguran di dalam angkatan kerja produktif. Faktanya, semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia wirausaha, semakin banyak pula produk yang dapat dihasilkan dan suatu saat akan berdampak pula terhadap perkembangan ekonomi.

Salah satu karakter yang harus digalakkan pada generasi muda ialah jiwa entrepreneurship. Semangat kewirausahaan yang perlu dibangun sejak dini sebagai pondasi di masa depan agar lapangan kerja semakin terbuka lebar dengan iklim bisnis yang penuh dengan inovasi.

(Susila, Haryanti, and Saryanti 2020)

Didalam kita mengartikan kewirausahaan, kita harus lebih memahami arti dari apa itu wirausaha dan wirausahawan. Secara etimologi, kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, dengan demikian arti dari wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang telah berbuat sesuatu. (Teori 2021)

Kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* di dalam bahasa Jerman, *ondernemer* dalam bahasa Belanda. Adapun di Negara Indonesia diberi nama *kewirausahaan*. Kata *Entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis, yaitu kata *entrepende* yang memiliki arti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu) dan juga memiliki arti pencipta yang menjual hasil ciptaannya. (M n.d.)

Wirausaha berkaitan sekali dengan istilah wiraswasta. Secara luas, wiraswasta memiliki arti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan di dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan dalam hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

(Arif Yusuf Hamali 2017).

Oleh karena itu, betapa pentingnya belajar tentang kewirausahaan dan mempraktekkannya dari semula mungkin dan akan menjadi latar belakang dari pembuatan makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa arti dari kewirausahaan?
2. Apa pentingnya berwirausaha bagi generasi muda?
3. Apa saja peluang usaha untuk generasi muda?
4. Apa saja manfaat dari berwirausaha bagi generasi muda?

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui definisi Kewirausahaan.
2. Untuk menjelaskan arti pentingnya berwirausaha bagi generasi muda.
3. Untuk memberikan informasi peluang usaha untuk generasi muda.
4. Untuk menjelaskan manfaat berwirausaha bagi generasi muda.

D. Manfaat Pembahasan

Manfaat atau kegunaan dari dilakukannya penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Makalah ini diharapkan mampu memberi manfaat dan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di dalam kemajuan bidang Kewirausahaan untuk mendapatkan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan pandai dalam berwirausaha terhadap suatu perkembangan dari zaman ke zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, penyusunan makalah ini diharapkan dapat berguna dan dapat menjadikan pembacanya tertarik dalam melakukan bisnis kewirausahaan semuda mungkin.
- b. Bagi mahasiswa, penyusunan makalah ini dapat menginspirasi banyak program-program kreativitas mahasiswa dan penelitian-penelitian didalam bidang kewirausahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Kewirausahaan

Kata entrepreneurship yang dahulunya sering diterjemahkan dengan kata kewiraswastaan dan sekarang diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis yaitu *entreprende* yang artinya memulai atau melaksanakan.

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) didefinisikan sebagai kemampuan dalam berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan suatu peluang menuju sebuah kesuksesan. (Sanawiri and Iqbal 2018)

Wennekers dan Thurik menjelaskan bahwa "*Entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah kemampuan atau skill dan juga keinginan yang jelas perseorangan individu, yang berasal dari diri mereka sendiri, baik itu didalam maupun diluar organisasi yang ada, guna mendapatkan dan membuat peluang ekonomi baru" (Dewi 2017)

Menurut Tarmuji (2000), seorang wirausaha bukan manusia hasil cetakan melainkan seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang menonjol dan tampak dari sikap, motivasi maupun perilaku yang mendasarinya. (Eko Agus Alfianto 2012)

Seorang entrepreneur yang melakukan wirausaha karena kreatifitas atau bidang desain biasa disebut dengan *creatifpreneur*. Seorang wirausahawan yang menggunakan ide baru atau inovasi dalam bidang teknologi disebut dengan *technopreneur*. Adapun seseorang yang berwirausaha dalam misi social maka disebut dengan *sociopreneur*. *Sociopreneur* bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, sangat erat kaitannya dengan pengembangan suatu daerah (*community development*). (Aprilianti n.d.)

Jadi, dapat diambil pengertian singkat mengenai definisi Kewirausahaan, yaitu kewirausahaan adalah kegiatan untuk memulai dan menjalankan usaha

serta mengembangkannya dengan menanggung sendiri resiko usaha yang dikembangkannya. Oleh karena itu, seseorang yang akan berwirausaha harus siap untuk menanggung hasil apa yang akan terjadi nanti, apakah akan berkembang dan memperoleh banyak untung dari usahanya atau malah sebaliknya.

Nah, seseorang yang melakukan wirausaha harus memiliki semangat kerja keras yang tinggi, karena didalam berwirausaha tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kerugian, kegagalan bahkan gulung tikar (menutup usahanya). Jika seorang wirausahawan memiliki semangat kerja keras yang rendah, maka hal yang akan terjadi setelah rugi maupun gulung tikar, usahanya juga akan berhenti. Karena dikhawatirkan akan menambah kerugian yang dialami oleh wirausahawan sebelumnya. Dan akhirnya usahanya terbengkalai karena memiliki rasa putus asa.

Terus bagaimana dengan wirausaha yang memiliki semangat kerja yang tinggi? Nah, wirausahawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan menjadikan pelajaran dan memperbaiki usahanya lagi jika mengalami kerugian, dan dia akan berpikir bahwa bisnisnya masih harus direvisi dari segi taktiknya, hal ini harus dilakukan sebab yang didapatkan dari hasil tidak akan mengkhianati taktik yang telah digunakan untuk memperoleh suatu hasil. Perihal inilah yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha guna konsisten berteguh hati dan tetap berkarya memajukan usaha yang diembannya hingga kesuksesan datang menghampiri tanpa dirasakan.

B. Pentingnya Berwirausaha Bagi Generasi Muda

Menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur di masa muda bukanlah hal yang mudah. Bagi kebanyakan orang, masa muda identik dengan masanya untuk bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama teman dan menjajal berbagai hal-hal baru.

Wajar saja jika di masa muda mereka masih mencari-cari jati diri, tapi apa salahnya jika kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang dan kesempatan untuk menjadi seorang *entrepreneur* (wirausahawan).

Kaum remaja ataupun generasi muda di zaman sekarang ini dengan latar belakang profesi orang tua yang beraneka ragam sudah mulai mengarahkan pandangannya ke bidang bisnis. Hal ini dikarenakan oleh kondisi persaingan diantara para pencari kerja yang sudah mulai ketat. Lowongan pekerjaan mulai terasa sempit. Saat ini para remaja maupun generasi muda sudah mulai terjun ke bidang bisnis karena pekerjaan bisnis cukup menjanjikan masa depan. Dan untuk mempersiapkan semua itu mereka harus membekali dengan sikap mental dan menguasai beberapa keterampilan yang menunjang seperti keterampilan mengetik manual, komputer, akuntansi, pemasaran, otomotif, elektronik dan sebagainya. (Teori 2021)

Jiwa wirausaha dikalangan lulusan perguruan tinggi kurang dimiliki karena pada umumnya mahasiswa mengharapkan berlangsungnya budaya tradisi, maksudnya yaitu mereka bekerja di sektor formal sebagai karyawan berdasi yang lebih dipandang bergengsi. Nah, berdasarkan realitas itu perguruan tinggi perlu menggalakkan pentingnya menjadi wirausaha. Kegiatan kewirausahaan bisa menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk berlatih menjadi wirausahawan dan mengembangkan jiwa wirausaha. Setelah menyelesaikan perkuliahan, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi wirausaha, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan. (Wigunadika 2021)

Ada sebuah pertanyaan seperti ini “Mengapa wirausahawan atau pelaku usaha atau bisa disebut juga yang melakukan usaha sangat penting bagi generasi muda (generasi milenial)?” Ya, jawabannya adalah lantaran generasi muda atau angkatan muda atau di zaman seperti ini disebut dengan generasi milenial merupakan generasi pengganti guna mewujudkan bidang profesi untuk individu perseorangan ataupun untuk manusia banyak .

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dikalangan remaja atau generasi muda, diantara upaya-upaya tersebut, yaitu: (Anissa 2019)

1. Tekad Yang Kuat Untuk Memulai

Tekad yang kuat untuk memulai dalam berwirausaha merupakan dasar utama. Dengan adanya tekad dan keyakinan yang kuat ada didalam diri seseorang , maka permasalahan yang muncul pun akan diselesaikan dengan berbagai solusi.

2. Mulai dari Bakat dan Minat

Ketika kita merasa bingung untuk memilih ide bisnis yang sesuai dengan diri, mulai saja dari bakat yang kita miliki dan minat yang dicintai. Jika ditekuni sepenuh hati, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bakat dan minat tersebut bisa menghasilkan untung.

3. Fokus dan Konsisten

Tanamkan sikap fokus dalam menjalankan suatu usaha dan terus meningkatkan pengetahuan dan juga *skill* (pengetahuan) serta jangan pernah berhenti berkarya sebelum berhasil mencapai apa yang telah di impikan.

4. Jangan Ragu dan Lakukanlah Sekarang

Kita harus memaksakan diri agar berani mencoba dan melawan rasa ketakutan serta keraguan dalam memulai usaha dan memulai bisnis sekarang juga. Lebih baik kita belajar dari kegagalan daripada tidak belajar sama sekali.

5. Menciptakan Hal Yang Baru

Banyak wirausaha yang memanfaatkan peluang untuk menciptakan produk-produk baru agar para konsumen tidak merasa bosan dan menciptakan produk yang lebih kreatif dan inovatif.

6. Mengubah Cara Pandang

Cara pandang yang selalu mencari lapangan pekerjaan harus diubah menjadi menciptakan pekerjaan.

7. Terus Aktif Mencari Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan

Sebagai anak remaja atau generasi muda, sebaiknya kita mengisi disela-sela kesibukan dengan mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang usaha yang akan dijalani nanti, baik dengan mengikuti pelatihan dan sebagainya.

Penting sekali untuk diingat bahwa pemuda memiliki potensi yang lebih dari sekedar menjadi tenaga kerja bagi ekonomi bangsa. Nah, tentu saja untuk mencetak pemuda yang siap bergabung dengan dunia bisnis dan industri sangatlah penting. Akan tetapi, lebih baik lagi jika mencetak pemuda yang siap membuka, bahkan menciptakan pintu-pintu usaha yang baru. Disinilah, daya cipta atau kemampuan untuk mencipta seseorang untuk memainkan peran kunci. Diperlukan juga system yang dapat mendukung kelahiran potensi-potensi baru yang bersumber dari imajinasi dan kreatifitas masing-masing individu dan mengembangkannya hingga menjadi pintu baru bagi ekonomi bangsa.

(Soehadi, Simandjuntak, and Kusmulyono 2019)

C. Peluang Usaha Untuk Generasi Muda

Peluang usaha berasal dari kesempatan, inspirasi atau ide yang muncul dan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam usahanya. Peluang itu dekat, ada disekitar kita dan ada pada diri kita sendiri, tinggal bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. (Teori 2021)

Adapun beberapa peluang usaha untuk generasi muda, yaitu:

1. Usaha Bengkel

Usaha dibidang otomotif memang lekat dengan anak muda. Jadi, jangan heran jika perkembanganya pun begitu cepat. Bahkan, untuk urusan kendaraan pun kini sudah tidak selalu menjadi urusan kaum adam (kaum lelaki). Belakangan ini, wanita pun mulai ada yang menekuni dunia otomotif. Hebatnya lagi, sekarang dunia otomotif semakin berkembang mengikuti zaman. Jadi, peluang usaha akan tetap terbentang. (Widyatmoko n.d.)

2. Bisnis Kafe Gaul

Sekarang ini, cafe cukup potensial, kita dapat melihat betapa gemarnya anak atau mereka yang bisa dibilang tidak muda lagi nongkrong di kafe, baik mereka yang mau mengisi perut, mengadakan pertemuan bisnis (sering melakukan pertemuan bisnis) atau hanya nongkrong sambil ngerumpi. Usaha akan semakin menarik jika kita sebagai anak muda mengetahui selera anak muda, misalnya dengan menghias ruangan kafe seperti apa fasilitas pelengkap yang tersedia. Menurut informasi yang ada, keuntungan yang akan didapatkan jika mengelola makanan dan minuman di café bisa mencapai 100% dari modal awal. (Malahayati n.d.)

3. Usaha Sektor Pertanian

Petani-petani muda dari kalangan milenial harus mulai dibangkitkan dengan mengubah pemikiran lama tentang petani. Paradigma lama tentang petani secara umum yaitu berkecimpungan dengan lumpur, di bawah terik matahari, dan juga kotor sehingga bisa memunculkan kesan bahwa menjadi petani itu tidak keren bagi anak muda. Nah, hal inilah yang menyebabkan rendahnya regenerasi petani di Indonesia dari kalangan anak muda, maka diperlukannya upaya untuk mengubah pandangan tentang Petani. Teknologi pertanian terus menerus berkembang, dan Indonesia membutuhkan anak-anak milenial yang berani menjadi petani.

Generasi milenial harus dipikat dan ditarik agar melirik dunia pertanian cerdas. Bisa menjadi pengurai data raksasa (big data), bisa sebagai petani millennial. Bisa melakukan pertanian secara hidroponik, akuaponik, maupun bertani di dalam ruangan. Pengabdian yang bertujuan untuk mengajak anak-anak milenial atau anak-anak muda mengambil peran untuk membantu bangsa dalam menghadapi pandemic melalui sektor pertanian dengan menghasilkan produk sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya yang sehat untuk masyarakat. (Penulis 2020)

D. Manfaat Berwirausaha Bagi Generasi Muda

Manfaat melakukan usaha atau berwirausaha bagi generasi muda diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha atau bisnis mengajarkan kedisiplinan dan manajemen waktu
Jika benar-benar serius dalam berbisnis pasti akan mengubah pola hidup seseorang mengenai manajemen waktu. Contoh tindakan dengan memanajemen waktu adalah bagaimana sih caranya kita agar tidur cukup, makan tepat waktu dan belajar.
2. Waktu akan lebih bermanfaat dan tidak akan memikirkan hal yang bersifat negatif
Ketika waktu sudah termanajemen dengan bisnis dan pola hidup wirausahawan atau biasa yang disebut dengan pebisnis, jika sedikit saja melenceng dari waktu bisnis, bisa jadi hal tersebut akan berdampak besar di kemudian hari dengan memikirkan ide bisnis.
3. Usaha atau bisnis dapat merubah sikap
Bisnis yang baik akan mengajarkan kepada penjualnya untuk bersikap hangat dan sopan dengan siapapun agar mendapatkan pelanggan.
4. Usaha atau bisnis bisa merubah pandangan atas uang

Ketika seseorang serius dan semangat dalam berbisnis, maka seseorang tersebut dapat mengatur uangnya, ia dapat menabung dari hasil usaha untuk dibelikan barang serta liburan ke tempat yang diinginkan.

(Watrianthos et al. 2020)

Manfaat berwirausaha bagi generasi muda seperti yang tertera diatas hanya dapat dilakukan ketika seseorang berniat atau memiliki itikad untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan, sehingga memiliki harapan untuk mencapai hidup yang makmur, merdeka financial dan merdeka waktu yang dapat tercapai. Nah, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah dengan merubah pola pikiran yang ada.

Untuk saat ini, generasi muda biasanya disebut dengan generasi yang selalu dekat dengan dunia maya atau selalu dekat dengan teknologi informasi. Hampir setiap harinya, semua aktivitas generasi muda selalu bersentuhan dengan dunia maya (sosial media). Generasi muda saat ini lebih dikenal dengan generasi milenial dan Gen X yang seringkali melakukan komunikasi, bersantai dan mencari informasi berbasis informasi dari internet. Nah, bagaimana dengan modalnya? Maka, handphone beserta jaringannya merupakan satu kesatuan modal aktivitas generasi milenial dan gen X, jadi kondisi ini bisa dikenal dengan era disrupsi¹.

¹ Suatu masa ketika perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Tatanan baru menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan (entrepreneurship) didefinisikan sebagai kemampuan dalam berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan suatu peluang menuju sebuah kesuksesan.

Seseorang yang melakukan wirausaha harus memiliki semangat kerja keras yang tinggi, karena didalam berwirausaha tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak kerugian, kegagalan bahkan gulung tikar (menutup usahanya). Jika seorang wirausahawan memiliki semangat kerja keras yang rendah, maka hal yang akan terjadi setelah rugi maupun gulung tikar, usahanya juga akan berhenti.

Wirausahawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan menjadikan pelajaran dan memperbaiki usahanya lagi jika mengalami kerugian, dan dia akan menganggap bahwa usahanya masih perlu dikoreksi dari segi caranya.

Perguruan tinggi perlu menggalakkan pentingnya menjadi wirausaha. Kegiatan kewirausahaan bisa menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk berlatih menjadi wirausahawan dan mengembangkan jiwa wirausaha. Setelah menyelesaikan perkuliahan, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi wirausaha, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan. Wirausaha sangat berarti untuk angkatan anak muda lantaran angkatan anak muda merupakan generasi pengganti yang berguna mewujudkan bidang profesi untuk individu perseorangan ataupun untuk manusia banyak.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dikalangan remaja atau generasi muda, diantara upaya-upaya tersebut, yaitu Tekad yang kuat untuk memulai; memulai dari bakat dan minat; tetap fokus dan konsisten; jangan ragu dan lakukanlah sekarang; menciptakan hal yang baru; mengubah cara pandang, serta terus aktif mencari Ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Adapun beberapa peluang usaha untuk generasi muda, yaitu usaha bengkel (otomodif); membuka bisnis kafe gaul dan usaha sektor pertanian.

Manfaat melakukan usaha atau berwirausaha bagi generasi muda diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha atau bisnis mengajarkan kedisiplinan dan manajemen waktu
2. Waktu akan lebih bermanfaat dan tidak akan memikirkan hal yang bersifat negatif
3. Usaha atau bisnis dapat merubah sikap
4. Usaha atau bisnis bisa merubah pandangan atas uang

DAFTAR PUSTAKA

Anissa. 2019. “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berwirausaha Bagi Remaja.” 1–9.

- Aprilianti, A. n.d. *MOTIVATION Entrepreneur*. Guepedia.
- Arif Yusuf Hamali, S. S. M. M. 2017. *Pemahaman Kewirausahaan*. Prenada Media.
- Dewi, S. K. S. 2017. *Konsep Dan Pengembangan Kewirausahaan Di Indonesia*. Deepublish.
- Eko Agus Alfianto. 2012. “Kewirausahaan: Sebuah Kajian Pengabdian Kepada Masyarakat.” *Heritage* 1(2):33–42.
- M, M. A. H. n.d. *Pengantar Kewirausahaan Teori Dan Aplikasi*. Kencana.
- Malahayati, H. E. R. n.d. *99 Bisnis Anak Muda*. PT Niaga Swadaya.
- Penulis, T. 2020. *DI BALIK WABAH COVID - 19 SUMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF AKADEMISI*. POLITALA PRESS (ANGGOTA APPTI).
- Sanawiri, B., and M. Iqbal. 2018. *Kewirausahaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Soehadi, A. W., D. Simandjuntak, and M. S. Kusmulyono. 2019. *Mahasiswa Pengusaha: Gerakan Generasi Muda Menjawab Tantangan Ekonomi Indonesia 2045*. Prasetya Mulya Publishing.
- Susila, Linda Nur, Setyani Sri Haryanti, and Endang Saryanti. 2020. “Pelatihan Bisnis Online Guna Membangun Jiwa Wirausaha Generasi Muda.” *Wasana Nyata* 4(1):29–32. doi: 10.36587/wasananyata.v4i1.580.
- Teori, Kewirausahaan. 2021. “Kewirausahaan (Teori Dan Praktek).” (September).
- Watrianthos, R., E. Sutrisno, A. Hasibuan, E. Chandra, A. Sudarso, M. Muliana, T. Tasnim, H. P. Silitonga, S. Purba, R. D. Widyastuti, and others. 2020. *Kewirausahaan Dan Strategi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Widyatmoko, A. n.d. *Peluang Usaha Untuk Anak Muda*. MediaKita.
- Wigunadika, I. W. S. 2021. *Menumbuhkan Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha*.

Nilacakra.